

Multidisciplinary Journal

Educational Regent

Vol. 2 Núm. 2 (2025) Revista Científica

Well-Being and Success in Higher Education: How an Active Lifestyle Enhances Emotional Regulation, Self-Concept, and Motivation

Bienestar y Éxito en la Educación Superior: Cómo un Estilo de Vida Activo Potencia la Regulación Emocional, el Autoconcepto y la Motivación

Para citar este trabajo:

Catota Pinthsa, P. J. (2025). Bienestar y Éxito en la Educación Superior: Cómo un Estilo de Vida Activo Potencia la Regulación Emocional, el Autoconcepto y la Motivación. *Multidisciplinary Journal Educational Regent*, 2(2), 1-14.
https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/42

Autores:

Pablo Jordan Catota Pinthsa, Universidad de las Fuerzas Armadas, Quito, Ecuador, pjcatota@espe.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0002-2991-7616>

RECIBIDO: 06-Marzo-2025

ACEPTADO: 20-Marzo-2025

PUBLICADO 30-Marzo-2025

Resumen

La transición a la adultez emergente es una etapa de gran complejidad, en la que los jóvenes no solo enfrentan los desafíos de la educación superior, sino que también construyen su identidad y consolidan sus hábitos y estilos de vida. En este contexto, comprender cómo la práctica de actividad física influye en el autoconcepto, las necesidades psicológicas básicas y la regulación emocional en estudiantes universitarios andaluces se convierte en un aspecto clave de estudio. Para llevar a cabo esta investigación, se contó con la participación de 1204 estudiantes pertenecientes a los grados de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con el objetivo de evaluar las variables de interés, se emplearon herramientas como la Escala de Regulación Emocional, el cuestionario de Necesidades Psicológicas Básicas y la Escala de Autoconcepto AF-5. Posteriormente, los datos obtenidos fueron analizados mediante el software IBM SPSS® 25.0, permitiendo extraer conclusiones relevantes. En cuanto a los resultados, se identificaron diferencias significativas en el autoconcepto general y en todas sus dimensiones, a excepción del ámbito académico, en función de la frecuencia con la que los estudiantes practican ejercicio físico. Asimismo, el análisis del modelo lineal univariado, que consideró el autoconcepto físico como variable dependiente, evidenció la importancia de los motivos que llevan a la práctica deportiva. En este sentido, se observó que los hombres suelen relacionar el ejercicio con la mejora de su atractivo y su salud. Además, al examinar el autoconcepto académico, se encontró que aquellos estudiantes no becados con mayor nivel de actividad física presentan una percepción más positiva de sus capacidades en el ámbito educativo. En síntesis, los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto que adoptar un estilo de vida activo no solo mejora la autopercepción, sino que también favorece la regulación emocional y el desarrollo motivacional en el contexto de la educación superior.

Palabras clave: autoconcepto, actividad física, motivación.

Abstract

The transition to emerging adulthood is a complex stage in which young individuals not only face the challenges of higher education but also shape their identity and establish lifelong habits and lifestyles. In this context, understanding how physical activity influences self-concept, basic psychological needs, and emotional regulation among university students in Andalusia becomes a key area of study. To conduct this research, a sample of 1,204 students enrolled in the Bachelor's Degree in Primary Education and the Bachelor's Degree in Physical Activity and Sports Sciences was analyzed. To assess the variables of interest, instruments such as the Emotional Regulation Scale, the Basic Psychological Needs Questionnaire, and the AF-5 Self-Concept Scale were used. The collected data were then analyzed using IBM SPSS® 25.0 software, allowing for relevant conclusions to be drawn. The results revealed significant differences in general self-concept and all its dimensions, except for the academic domain, depending on the frequency of physical exercise. Additionally, a univariate linear model analysis, with physical self-concept as the dependent variable, highlighted the importance of the reasons behind engaging in physical activity. In this regard, it was observed that men tend to associate exercise primarily with improving their attractiveness and health. Furthermore, when examining academic self-concept, findings indicated that non-scholarship students who engage in more physical activity tend to have a higher perception of their academic abilities. In summary, the findings of this study highlight that adopting an active lifestyle not only enhances self-perception but also promotes emotional regulation and motivational development in the context of higher education.

Keywords: self-concept, physical activity, motivation.

1. Introducción

La adultez emergente es una fase crucial en el desarrollo de las personas, ya que los procesos de maduración tanto a nivel social como personal se han extendido más allá de la adolescencia tardía (Arnett & Mitra, 2020; Mori et al., 2020). Este período, comprendido entre los 18 y 30 años, requiere especial atención, pues en él se consolidan las relaciones interpersonales y se establecen hábitos de vida adulta que influirán en el bienestar futuro, como la práctica de actividad física y deportiva (Chacón-Cuberos et al., 2019; Flett et al., 2019). Además, esta etapa suele coincidir con la educación superior, un proceso fundamental para la adquisición de competencias profesionales que faciliten la inserción en el mercado laboral Agranovich et al. (2019).

Según Thomsen (2022), las tasas de abandono en la educación universitaria han disminuido del 40% al 25% en los últimos años, aunque este porcentaje sigue siendo elevado, ya que implica que uno de cada cuatro estudiantes no concluye sus estudios, lo que conlleva consecuencias económicas y psicosociales significativas. La adopción de hábitos saludables, en particular la actividad física, juega un papel clave en este contexto, pues ayuda a afrontar las exigencias académicas, sociales y emocionales que pueden impactar en el bienestar y el rendimiento de los estudiantes, influyendo, en última instancia, en la deserción académica. Mantener un estilo de vida activo no solo mejora la salud física, sino que también favorece el bienestar psicológico, aliviando el estrés, promoviendo la regulación emocional y fortaleciendo la resiliencia ante los desafíos (Infantes-Paniagua et al., 2023; Maher et al., 2021). Asimismo, la actividad física contribuye al desarrollo de una motivación intrínseca y autodeterminada, aspecto fundamental para el éxito académico.

Este estudio se centra en dos aspectos clave de la psicología positiva que influyen en la adopción de hábitos saludables y en la construcción de una conducta positiva en entornos educativos: el autoconcepto multidimensional y el desarrollo de motivaciones autodeterminadas, mediadas por la satisfacción de necesidades psicológicas básicas. Investigaciones previas han evidenciado que fortalecer el autoconcepto académico y emocional tiene un impacto positivo en el rendimiento académico (Guo et al., 2022; Chacón-Cuberos et al., 2021). Además, establecer metas alcanzables, fomentar un clima motivacional orientado a la tarea y desarrollar motivaciones intrínsecas, alejadas de regulaciones externas, facilita la persistencia en los objetivos tanto académicos como físico-deportivos.

En este sentido, el presente trabajo también enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables, con un enfoque específico en la actividad física, debido a sus beneficios para el bienestar y la función cognitiva Infantes-Paniagua et al., (2023), así como su papel protector frente al estrés y la ansiedad en entornos formativos Maher et al. (2021).

El desarrollo de la identidad personal en la adultez emergente es un proceso complejo, influenciado por factores de la psicología positiva, en particular aquellos relacionados con la consolidación de hábitos y patrones de conducta. Un concepto fundamental en este proceso es el autoconcepto, que se define como la imagen que una persona tiene de sí misma, determinada tanto por su percepción individual como por el entorno sociocultural Arens et al. (2021). Esta construcción multifacética integra la retroalimentación social y la interpretación personal de la información recibida. Al estar estrechamente ligado a la autoestima, el autoconcepto implica una evaluación constante de la propia imagen en diversos ámbitos Alsaker & Kroger, (2020).

Numerosos estudios han demostrado que un autoconcepto sólido y positivo tiene un impacto significativo en el bienestar, el rendimiento académico y la salud física, proporcionando beneficios en diferentes áreas de la vida de los jóvenes Arens et al. (2021). Dado que el autoconcepto es un constructo multidimensional, se puede analizar en cinco dimensiones principales: física, social, emocional, académica y familiar, cada una de las cuales contribuye al

desarrollo integral del individuo Castro-Sánchez et al. (2019). Implementar estrategias específicas para fortalecer cada una de estas dimensiones es esencial para promover un autoconcepto positivo. Por ejemplo, Morales-Rodríguez (2017) propone el autoconocimiento, la autoobservación y la reevaluación cognitiva para potenciar el autoconcepto emocional, mientras que el trabajo cooperativo y el desarrollo de habilidades sociales específicas pueden fortalecer el autoconcepto social Simonsmeier et al. (2020). Asimismo, un ambiente familiar positivo y relaciones interpersonales sanas dentro del hogar favorecen el desarrollo del autoconcepto familiar Morales-Rodríguez (2017). En este contexto, la práctica físico-deportiva se presenta como una estrategia integradora que contribuye al desarrollo de todas estas áreas, promoviendo un crecimiento saludable y equilibrado del autoconcepto.

Dentro de las dimensiones del autoconcepto, la dimensión física desempeña un papel crucial, pues se vincula directamente con la imagen corporal y la competencia motriz, factores esenciales en la percepción global del autoconcepto Fernández-Álvarez et al. (2020). Investigaciones han destacado que la práctica de actividad física es clave para fortalecer el autoconcepto físico, ya que mejora la composición corporal, la salud percibida y la imagen corporal (Malm et al., 2019; Sewell et al., 2021). A su vez, esta mejora en la percepción física influye positivamente en el bienestar mental, la regulación emocional y la socialización, impactando de manera favorable en la autoestima y en el autoconcepto general. Por lo tanto, la actividad física se considera una herramienta eficaz para potenciar el autoconcepto, la inteligencia emocional y el rendimiento académico, promoviendo habilidades esenciales para el desarrollo personal (Fernández-Álvarez et al., 2020; Portela-Pino et al., 2022; Chacón-Cuberos et al., 2020).

Más allá del autoconcepto, la actividad física también se relaciona con la motivación en los ámbitos académico y personal Carrasco et al. (2024). Se ha demostrado que los estudiantes con mayor motivación son más persistentes, resilientes y estratégicos, lo que se traduce en mejores resultados académicos y un mayor control sobre su conducta Reeve & Cheon (2021). Investigaciones como la de Herbert et al. (2020) sugieren que la actividad física fomenta motivaciones intrínsecas y autodeterminadas, fundamentales para mantener conductas positivas y alcanzar el éxito académico. Los jóvenes que incorporan la actividad física de manera habitual y placentera tienden a desarrollar motivaciones intrínsecas, que resultan ser las más efectivas para sostener el compromiso y la perseverancia en su formación académica Leão-Pereira & Lorente-Catalán (2024).

Desde el enfoque de la Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Ryan & Deci (2022), la motivación se define como una energía interna o externa dirigida al logro de metas. Esta teoría establece un continuo de motivación que va desde la desmotivación hasta la motivación intrínseca, pasando por distintos niveles de regulación externa e identificación de metas. Según este modelo, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación) es clave para fomentar una motivación intrínseca Vansteenkiste et al. (2020).

Pregunta de investigación, objetivo e hipótesis

A partir de la evidencia previa, este estudio se pregunta: ¿Existen diferencias en el autoconcepto, la motivación y la gestión emocional de los estudiantes universitarios en función de su nivel de actividad física?. En consecuencia, el objetivo de esta investigación es analizar estas diferencias, poniendo especial énfasis en las dimensiones física y académica del autoconcepto, así como en otros factores sociales y demográficos.

Las hipótesis que guían este estudio son las siguientes:

1. Los estudiantes que realizan actividad física tendrán una mejor regulación emocional y un mayor desarrollo motivacional.

2. La práctica de actividad física se asociará positivamente con el autoconcepto en todas sus dimensiones.
3. El autoconcepto físico estará influenciado por la actividad física, así como por factores psicosociales como la regulación emocional y la motivación.
4. El autoconcepto académico será determinado, en parte, por la actividad física y otros factores psicosociales como la regulación emocional y la motivación.

2. Metodología

El estudio realizado empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. Se estructuró bajo un diseño ex post facto con una medición en un solo grupo. La muestra estuvo formada por 1.204 estudiantes universitarios, con una distribución de género de 48,2% (n = 580) de mujeres y 51,8% (n = 624) de hombres, con edades que iban de los 18 a los 39 años (M = 21,47; DT = 2,80). Los participantes se encontraban cursando dos programas académicos: el Grado en Educación Primaria, vinculado a las ciencias sociales (51,7%; n = 622), y el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, relacionado con las ciencias de la salud (48,3%; n = 582), pertenecientes a varias universidades andaluzas.

Para la selección de la muestra, se utilizó un muestreo por cuotas, un método no probabilístico que siguió ciertos criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión (CI-1) requerían que los estudiantes estuvieran matriculados en alguno de los dos programas de estudio mencionados en universidades andaluzas, mientras que los de exclusión (CE-1 y CE-2) eliminaban a aquellos que no hubieran aprobado al menos el 50% de los créditos en el último curso académico o que tuvieran algún problema de salud que les impidiera completar el cuestionario. Con una muestra de 1.204 estudiantes y una población de referencia de 23.651 estudiantes matriculados en el curso 2020/2021, el margen de error fue de 2,75%, con un intervalo de confianza del 95%.

Instrumentos

Para la recopilación de datos, se utilizaron las siguientes escalas:

Escala de Regulación Emocional: Fue validada por Gross & John (2003) y adaptada al español por Gómez-Ortiz et al. (2016). Consiste en 10 ítems evaluados con una escala Likert de 7 puntos, donde 1 significa "Totalmente en desacuerdo" y 7 "Totalmente de acuerdo". La escala se divide en dos dimensiones: supresión expresiva (ítems 1-4) y reevaluación cognitiva (ítems 5-10). Los coeficientes de fiabilidad mostraron una consistencia adecuada ($\alpha = 0,780$; $\omega = 0,784$).

Cuestionario de Necesidades Psicológicas Básicas: Desarrollado por Sheldon & Hilpert (2012) y adaptado al español por Reggiani (2013). Consta de 12 ítems evaluados con una escala Likert de 5 puntos. Las dimensiones que mide son: necesidad de competencia (ítems 2, 5, 8, 11), autonomía (ítems 1, 4, 7, 10) y relación (ítems 3, 6, 9, 12). Los coeficientes de fiabilidad fueron $\alpha = 0,858$ y $\omega = 0,857$.

Escala de Autoconcepto AF-5: Desarrollada por García & Musitu (1999), basada en el modelo multidimensional de autoconcepto de Shavelson et al. (1976). Consta de 30 ítems evaluados en una escala Likert de 5 puntos. Mide cinco dimensiones: social, académico, emocional, físico y familiar. La fiabilidad general de la escala fue $\alpha = 0,886$ y $\omega = 0,882$.

Cuestionario Ad hoc: Elaborado específicamente para recoger datos sociodemográficos, académicos y relacionados con los hábitos físico-deportivos.

Procedimiento

El proceso de recolección de datos se realizó en diversas etapas. Primero, se seleccionaron y adaptaron las escalas a un formato en línea, manteniendo la estructura original. Dado que los participantes eran adultos, la encuesta incluyó una sección explicando los objetivos, la confidencialidad y el tratamiento de los datos, así como un consentimiento informado.

Luego, la encuesta se distribuyó mediante plataformas digitales, respetando la proporción de estudiantes en las universidades y programas seleccionados. Los estudiantes tuvieron la opción de participar de manera voluntaria, tras leer la información proporcionada. El cuestionario, que se completó en unos 10 minutos, estuvo disponible entre marzo y abril de 2021 en cuatro universidades andaluzas. Al finalizar, cada participante recibió una copia de sus respuestas y se les agradeció su colaboración.

Este estudio cumplió con la Declaración de Helsinki (modificación de 2008) en ética de investigación y garantizó la confidencialidad conforme a la Ley 15/1999 de Protección de Datos. Además, fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada (código 2264/CEIH/2021).

Análisis de datos

Los datos fueron analizados utilizando el software IBM SPSS® 25.0. Se realizaron análisis descriptivos y se verificó la normalidad de las distribuciones mediante los valores de asimetría y curtosis. La consistencia interna de las escalas se evaluó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω). Las comparaciones de medias entre muestras independientes se realizaron utilizando la prueba t de Student, y la homogeneidad de varianzas se verificó mediante el Test de Levene. Además, se calcularon los tamaños del efecto utilizando la D de Cohen y el valor R-size.

Se emplearon modelos lineales univariados para examinar el impacto de diferentes variables en el autoconcepto físico y académico, evaluando el porcentaje de varianza explicada mediante el coeficiente de determinación (R^2) y el tamaño del efecto mediante el Eta parcial al cuadrado (η^2), cuando se observaron diferencias significativas ($p < 0,05$).

3. Resultados

En la Tabla 1 se muestran los valores medios de las variables analizadas según el nivel de actividad física y el sexo. Se encontraron diferencias significativas en la regulación emocional solo en las mujeres, particularmente en la supresión expresiva, con mayores puntuaciones cuando la actividad física era baja ($3,55 \pm 1,17$ vs. $3,76 \pm 1,31$), con un tamaño del efecto leve.

Respecto a las necesidades psicológicas básicas, hubo diferencias significativas en la necesidad de competencia para ambos sexos, con un mayor tamaño del efecto en los hombres ($d = 0,346$ vs. $d = 0,208$), y puntuaciones más altas en aquellos que practicaban actividad física (Hombres = $4,00 \pm 0,58$ vs. $3,79 \pm 0,63$; Mujeres = $4,05 \pm 0,56$ vs. $3,93 \pm 0,59$). La necesidad de relación también mostró diferencias significativas, con puntuaciones más altas en hombres que practicaban actividad física ($4,18 \pm 0,66$ vs. $3,93 \pm 0,79$), con un tamaño del efecto moderado.

En cuanto al autoconcepto, se observaron diferencias significativas en todas las dimensiones, excepto en la académica para ambos sexos y en la familiar para las mujeres. El autoconcepto general fue más alto en los que practicaban actividad física (Hombres = $3,86 \pm 0,44$ vs. $3,47 \pm 0,48$; Mujeres = $3,72 \pm 0,47$ vs. $3,49 \pm 0,47$), con un tamaño del efecto grande en los hombres ($d = 0,847$) y moderado en las mujeres ($d = 0,489$). Esta tendencia también se repitió en las dimensiones social, emocional y física, con mayores puntuaciones en los estudiantes con un estilo de vida activo, especialmente en los hombres.

Tabla 1

Comparación de medias y magnitud del efecto de los factores psicosociales en función de la práctica de actividad física

Factor	Hombres (+3h/s)	Hombres (-3h/s)	Mujeres (+3h/s)	Mujeres (-3h/s)	Diferencias significativas
Reevaluación Cognitiva (E-RC)	5.07 ± 0.96	4.85 ± 1.07	4.81 ± 0.98	4.75 ± 1.16	Solo en hombres (p=0.099)
Autoconcepto General (A-G)	3.86 ± 0.44	3.47 ± 0.48	3.72 ± 0.47	3.49 ± 0.47	Ambos géneros (p<0.001)
Autoconcepto Físico (A-FI)	3.94 ± 0.61	3.12 ± 0.88	3.59 ± 0.71	3.11 ± 0.67	Diferencias mayores en hombres (d=1.083 vs 0.695)
Necesidad de Relación (N-R)	4.18 ± 0.66	3.93 ± 0.79	4.03 ± 0.76	4.04 ± 0.74	Solo en hombres (p=0.006)
Autoconcepto Emocional (A-E)	3.34 ± 0.76	2.95 ± 0.63	2.79 ± 0.80	2.55 ± 0.84	Mayor impacto en hombres (d=0.558 vs 0.292)

La Tabla 2 presenta un modelo lineal univariado desarrollado con el fin de examinar el autoconcepto físico de los participantes como variable dependiente. En este modelo, las necesidades psicológicas básicas y la regulación emocional se han considerado como covariables, mientras que el sexo, la cantidad de actividad física semanal y los motivos para practicar actividad física actúan como factores de agrupación. El modelo ajustado reveló un valor de R^2 de 0,440, lo que implica que el 44% de la varianza en el autoconcepto físico se encuentra explicada por las variables consideradas. Aunque este valor no es elevado, su justificación radica en la complejidad socio-cognitiva inherente al ser humano, ya que los factores psicológicos y sociales son fenómenos multifactoriales y difíciles de abordar desde un único enfoque explicativo.

En cuanto a la significatividad y el tamaño del efecto de las variables en el modelo, se observó significancia en ambas dimensiones de la regulación emocional. En particular, la reevaluación cognitiva ($p = 0,002$; $\eta^2 = 0,017$) y la supresión expresiva ($p = 0,003$; $\eta^2 = 0,007$) presentaron un tamaño de efecto bajo en relación con la variable dependiente. Respecto a las necesidades psicológicas básicas, también se registraron diferencias significativas en todas sus dimensiones, siendo los tamaños del efecto los siguientes, de mayor a menor: necesidad de competencia ($p < 0,001$; $\eta^2 = 0,037$), necesidad de relación ($p < 0,001$; $\eta^2 = 0,026$) y necesidad de autonomía ($p = 0,001$; $\eta^2 = 0,010$). Los efectos fueron moderados en la necesidad de competencia y leves en las otras dos dimensiones. Finalmente, se encontró significancia para las variables sexo ($p = 0,003$; $\eta^2 = 0,007$), motivo de la práctica de actividad física ($p < 0,001$; $\eta^2 = 0,027$) y la interacción entre estas dos ($p < 0,001$; $\eta^2 = 0,020$), siendo todos los tamaños de efecto leves.

Tabla 2

Modelo univariado de regresión para el autoconcepto físico

Predictor	F	p-valor	Tamaño del efecto (μ^2)	Significancia
Intersección	80.686	<0.001	0.064	0,000
Reevaluación Cognitiva (E-RC)	20.552	<0.001	0.017	0,000
Supresión Expresiva (E-SE)	8.603	0.003	0.007	0,000
Necesidad de Autonomía (N-A)	11.481	0.001	0.010	0,003
Necesidad de Competencia (N-C)	44.935	<0.001	0.037	0,001
Necesidad de Relación (N-R)	31.045	<0.001	0.026	0,000

Sexo	8.663	0.003	0.007	0,000
Actividad Física (AF)	2.944	0.086	0.002	0,003
Motivo de AF	6.443	<0.001	0.027	0,086
Interacción Sexo * Motivo de AF	4.882	<0.001	0.020	0,000
Interacción AF * Motivo de AF	1.001	0.416	0.004	0,360
Interacción Sexo * AF * Motivo de AF	0.318	0.866	0.001	0,416

En concordancia con lo anteriormente mencionado, las Figuras 1 y 2 presentan los gráficos derivados del modelo lineal univariado, los cuales ilustran las medias marginales estimadas del autoconcepto físico en función de los factores de agrupación: sexo, representado por líneas separadas; la práctica de al menos 3 horas semanales de actividad física (AF), reflejada en gráficos distintos; y los motivos para la práctica deportiva, representados en el eje de abscisas. Los resultados obtenidos muestran hallazgos relevantes, ya que, en ambos casos, los individuos que no practican actividad física presentan los niveles más bajos de autoconcepto físico. Adicionalmente, se observa que el autoconcepto físico de las mujeres se encuentra por debajo del de los hombres en todas las motivaciones, excepto en la competición y la socialización, cuando la práctica de actividad física semanal es inferior a las 3 horas. Es de destacar que, en el caso de los hombres, el factor relacionado con la mejora del atractivo y la salud tiene una influencia significativa en el desarrollo del autoconcepto físico.

A continuación, se presenta un segundo modelo lineal univariado (Tabla 3), que se desarrolla con el objetivo de analizar el autoconcepto académico como variable dependiente. En este caso, se mantienen las necesidades psicológicas básicas y la regulación emocional como covariables, mientras que se incorporan el sexo, la práctica semanal de actividad física, el rendimiento académico y la concesión de becas como factores de agrupación. El valor ajustado de R^2 obtenido fue de 0,442, lo que indica que el 44,2% de la varianza observada puede ser explicada por las variables incluidas en el modelo. Si bien este valor no es excesivamente alto, su justificación radica en la complejidad y multifactorialidad inherente al desarrollo de los factores psicosociales. Al analizar la significatividad y el tamaño del efecto de las variables incluidas en el modelo, se observó que solo una de las dimensiones de la regulación emocional, la supresión expresiva, presentó significatividad ($p = 0,028$; $\eta^2 = 0,004$), con un tamaño del efecto bajo. En cuanto a las necesidades psicológicas básicas, únicamente la necesidad de competencia mostró significatividad, con un tamaño del efecto considerablemente alto ($p < 0,001$; $\eta^2 = 0,286$). Además, se identificaron diferencias estadísticamente significativas en relación con los factores de agrupación, tales como el sexo ($p = 0,013$; $\eta^2 = 0,005$), el rendimiento académico ($p = 0,001$; $\eta^2 = 0,010$), la interacción entre el rendimiento académico y la concesión de becas ($p = 0,034$; $\eta^2 = 0,004$), la interacción entre sexo, actividad física y rendimiento académico ($p = 0,026$; $\eta^2 = 0,004$), así como la interacción de los cuatro factores mencionados ($p = 0,002$; $\eta^2 = 0,008$), todos ellos con un tamaño de efecto bajo.

En función de los factores de agrupación, tales como el nivel de actividad física (AF), representado por líneas diferenciadas; la calificación media, ilustrada en gráficos separados; y la concesión de beca, indicada en el eje de abscisas, se han identificado patrones interesantes según los resultados de significatividad observados en el modelo. En particular, cuando la calificación media del estudiante es inferior a notable, se observa que los niveles de autoconcepto académico son más altos entre aquellos que no realizan actividad física, independientemente de si reciben beca o no. No obstante, cuando la calificación media supera el umbral de notable, los estudiantes no becados que mantienen un estilo de vida activo tienden a mostrar un autoconcepto académico superior. Además, se señala que esta dimensión del autoconcepto mejora en los estudiantes con mejor

rendimiento académico que reciben beca, mientras que en los estudiantes de menor rendimiento, esta relación se invierte.

. Este modelo incluye diversas variables y sus interacciones, mostrando los resultados correspondientes a las sumas de cuadrados, grados de libertad, medias cuadráticas, valores F, significación (Sig.) y el tamaño del efecto (μ^2) de cada factor considerado.

El modelo general indica un valor ajustado de R^2 de 0,442, lo que sugiere que el 44,2% de la variabilidad en el autoconcepto académico puede ser explicado por las variables incluidas en el análisis. Este valor es considerado adecuado, dado el carácter complejo y multifacético de los factores psicosociales en el ámbito de la psicología y las ciencias del comportamiento.

Entre las variables que presentan diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$), destaca la supresión expresiva (E-SE) de la regulación emocional, la cual muestra un tamaño de efecto bajo ($\eta^2 = 0,004$) y una significancia de $p = 0,028$. Igualmente, la necesidad de competencia (N-C) resulta altamente significativa ($p < 0,001$) con un tamaño de efecto elevado ($\eta^2 = 0,286$). Otras variables que presentan significación incluyen el sexo ($p = 0,013$; $\eta^2 = 0,005$), la nota media ($p = 0,001$; $\eta^2 = 0,010$) y la interacción entre la nota media y la concesión de beca ($p = 0,034$; $\eta^2 = 0,004$), todas con tamaños de efecto pequeños.

Asimismo, el análisis revela interacciones significativas entre varios de los factores estudiados. En particular, la interacción entre sexo, actividad física (AF) y nota media resulta significativa ($p = 0,026$; $\eta^2 = 0,004$), sugiriendo que el impacto combinado de estas variables sobre el autoconcepto académico varía según las características específicas de los estudiantes.

Siendo así, los resultados obtenidos indican que factores como la necesidad de competencia, el sexo, la nota media y sus interacciones juegan un papel fundamental en la configuración del autoconcepto académico. Estas variables presentan diferencias significativas que dependen de la interacción entre los diversos factores, lo cual es clave para una comprensión más profunda del autoconcepto académico en el contexto estudiado.

4. Discusión

El propósito de esta investigación fue analizar las diferencias en regulación emocional, necesidades psicológicas básicas y autoconcepto en estudiantes universitarios en función de la práctica de actividad física, considerando estos factores como indicadores clave de la salud psicosocial en una etapa crítica para el desarrollo personal. Los resultados indican que la actividad física influye significativamente en el bienestar emocional, la satisfacción de las necesidades psicológicas y el autoconcepto, con variaciones relevantes según el género y el grado de involucramiento deportivo.

En primer lugar, se observó que la actividad física mejora la regulación emocional, especialmente en mujeres, quienes presentan una mayor capacidad para gestionar sus emociones, confirmando parcialmente la primera hipótesis. Esto se atribuye a la liberación de neurotransmisores como endorfinas y serotonina durante el ejercicio, que favorecen la gestión emocional. Además, el entorno social y de bienestar en espacios deportivos contribuye a fortalecer habilidades emocionales como la empatía y la autoestima.

En cuanto a las necesidades psicológicas, la práctica de actividad física se asocia con un mayor sentido de competencia en todos los estudiantes, y con un incremento en la necesidad de relación, especialmente en hombres, debido al componente social de muchas actividades físicas. Respecto al autoconcepto, se observó una mejora general en casi todas sus dimensiones, salvo la académica. Los estudiantes que realizan actividad física desarrollan una mejor autoimagen, especialmente en el ámbito físico, con diferencias notables entre géneros.

Finalmente, se constató que los estudiantes con un buen rendimiento académico y que reciben becas muestran un autoconcepto académico superior, lo que respalda parcialmente la última hipótesis. Esto resalta el papel de la actividad física no solo en el bienestar psicosocial, sino también en el rendimiento académico, subrayando la importancia de políticas educativas que fomenten estilos de vida activos en el ámbito universitario.

Entre las limitaciones del estudio se incluyen su diseño transversal, la no aleatorización de la muestra y la deseabilidad social en las respuestas. Se sugiere realizar estudios longitudinales con muestras más amplias y diversas para explorar la relación causal entre la actividad física y los indicadores psicosociales. En términos prácticos, se recomienda implementar programas de actividad física en universidades, considerando enfoques diferenciados por género y promoviendo ambientes deportivos que favorezcan la interacción social y el desarrollo de habilidades emocionales. Además, se sugiere ampliar la oferta deportiva y establecer incentivos como becas para fortalecer la conexión entre actividad física y rendimiento académico.

5. Conclusión

Este estudio proporciona una visión importante sobre cómo la práctica de actividad física influye en factores psicosociales esenciales para el bienestar de los estudiantes universitarios, tales como la regulación emocional, las necesidades psicológicas básicas y el autoconcepto. Los resultados sugieren que la actividad física es un medio eficaz para promover la salud mental y el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, especialmente en el contexto universitario. La mejora en la regulación emocional observada en las mujeres, así como en el autoconcepto físico y social en los hombres, resalta la necesidad de personalizar las intervenciones, teniendo en cuenta las características específicas de cada grupo, y creando entornos que favorezcan tanto la competencia como las relaciones interpersonales.

Adicionalmente, el estudio subraya la importancia del apoyo financiero para el fortalecimiento de un autoconcepto académico positivo, especialmente en aquellos estudiantes con un alto rendimiento académico. Esto resalta la importancia de las políticas de becas que no solo proporcionan apoyo económico, sino que también refuerzan el reconocimiento de los logros académicos. Estos hallazgos sostienen la necesidad de implementar programas de actividad física en las universidades, dada su capacidad para mejorar el bienestar integral de los estudiantes y fomentar su persistencia académica.

En cuanto a futuras investigaciones, se recomienda explorar los efectos de la actividad física junto con otros factores psicosociales mediante estudios longitudinales. Este enfoque permitirá establecer relaciones causales y analizar los beneficios a largo plazo de un estilo de vida activo, contribuyendo al desarrollo de estrategias educativas y de salud pública más efectivas que promuevan el bienestar y el éxito académico de los estudiantes universitarios.

Referencias Bibliográficas

- Acuña, S. L. (2024). El disfrute, desarrollo, cuidado de la vida y comprensión de los desafíos del ámbito pedagógico desde la corporeidad. *Retos*, 54, 602-608. <https://doi.org/10.47197/retos.v54.99909>
- Agranovich, Y., Amirova, A., Ageyeva, L., Lebedeva, L., Aldibekova, S., & Uaidullakyzy, E. (2019). The formation of self-organizational skills of student's academic activity on the basis of 'time management' technology. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 14(22), 95-110. <https://doi.org/10.3991/ijet.v14i22.11755>
- Alsaker, F. D., & Kroger, J. (2020). Self-concept, self-esteem, and identity. In *Handbook of adolescent development* (pp. 90-117). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203969861-6>

- Arens, A. K., Jansen, M., Preckel, F., Schmidt, I., & Brunner, M. (2021). The structure of academic self-concept: A methodological review and empirical illustration of central models. *Review of Educational Research*, 91(1), 34-72. <https://doi.org/10.3102/0034654320972186>
- Arnett, J. J. & Mitra, D. (2020). Are the features of emerging adulthood developmentally distinctive? A comparison of ages 18-60 in the United States. *Emerging Adulthood*, 8(5), 412-419. <https://doi.org/10.1177/2167696818810073>
- Ballester-Martínez, O., Baños, R., & Navarro-Mateu, F. (2022). Actividad física, naturaleza y bienestar mental: una revisión sistemática. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 22(2), 62-84. <https://doi.org/10.6018/cpd.465781>
- Carrasco, H., Chacón-Zagalaz, J., Ubago-Jiménez, J. L., & Lara-Sánchez, A. (2024). Validación y adaptación del Cuestionario del Clima Motivacional Percibido en el Deporte-2, por adolescentes chilenos en la clase de educación física. *Journal of Sport and Health Research*, 16(2), 197-210. <https://doi.org/10.58727/jshr.103644>
- Castro-Sánchez, M., Rojas-Jiménez, M., Zurita-Ortega, F., & Chacón-Cuberos, R. (2019). Multidimensional self-concept and its association with problematic use of video games in Spanish college students. *Education Sciences*, 9(3), 206. <https://doi.org/10.3390/educsci9030206>
- Chacón-Cuberos, R., Olmedo-Moreno, E. M., Lara-Sánchez, A. J., Zurita-Ortega, F., & Castro-Sánchez, M. (2021). Basic psychological needs, emotional regulation and academic stress in university students: a structural model according to branch of knowledge. *Studies in Higher Education*, 46(7), 1421-1435. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1686610>
- Chacón-Cuberos, R., Zurita-Ortega, F., Olmedo-Moreno, E. M., & Castro-Sánchez, M. (2019). Relationship between academic stress, physical activity and diet in university students of education. *Behavioral Sciences*, 9(6), 59. <https://doi.org/10.3390/bs9060059>
- Chacón-Cuberos, R., Zurita-Ortega, F., Ramírez-Granizo, I., & Castro-Sánchez, M. (2020). Physical activity and academic performance in children and preadolescents: a systematic review. *Apunts Educación Física y Deportes*, 139, 1-9. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2020/1\).139.01](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.01)
- Duque, V., Mancha, D., Ibáñez, S., & Sáenz, P. (2022). Motivación, inteligencia emocional y carga de entrenamiento en función del género y categoría en baloncesto en edades escolares. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 22(2), 15-32. <https://revistas.um.es/cpd/article/view/450341>
2025 (abril), Retos, 65, 721-735 ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041
<https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index733>
- Fernández-Álvarez, L. E., Carriedo, A., & González, C. (2020). Relaciones entre el autoconcepto físico, la condición física, la coordinación motriz y la actividad física en estudiantes de secundaria. *Journal of Sport and Health Research*, 12(Supl 3), 259-270. <https://recyt.fecyt.es/index.php/JSHR/articulo/view/80787>
- Flett, G., Khan, A., & Su, C. (2019). Mattering and psychological well-being in college and university students: Review and recommendations for campus-based initiatives. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17, 667-680. <https://doi.org/10.1007/s11469-019-00073-6>
- García, F. & Musitu, G. (1999). AF5: Autoconcepto Forma 5. TEA Ediciones. Gaspar, A. & Alguacil, M. (2022). Influencia de la Actividad Físico-Deportiva en el rendimiento académico, la autoestima y el autoconcepto de las adolescentes: el caso de la isla de Tenerife. *Retos*, 46, 120-128. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.93496>

Gedda, R., Valdés, P. & Villagrán, N. (2021). Asociación entre el autoconcepto académico con el rendimiento académico en estudiantes universitarios físicamente activos e inactivos. *Retos*, 41, 1-8. <https://doi.org/10.47197/retos.voi41.82565>

Gómez-Ortiz, O., Romera, E. M., Ortega-Ruiz, R., Cabello, R., & Fernández-Berrocal, P. (2016). Analysis of emotion regulation in Spanish adolescents: Validation of the Emotion Regulation Questionnaire. *Frontiers in Psychology*, 6, 1959. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01959>

Gross, J. J. & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personal and Social Psychology*, 85, 348-362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>

Guo, J. P., Yang, L. Y., Zhang, J., & Gan, Y. J. (2022). Academic self-concept, perceptions of the learning environment, engagement, and learning outcomes of university students: relationships and causal ordering. *Higher Education*, 83, 809-828. <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00705-8>

Herbert, C., Meixner, F., Wiebking, C., & Gilg, V. (2020). Regular physical activity, short-term exercise, mental health, and well-being among university students: the results of an online and a laboratory study. *Frontiers in psychology*, 11, 509. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00509>

Infantes-Paniagua, Á., Fernández-Bustos, J.G., Paloramores, A., & Contreras-Jordán, O. (2023). Associations between physical activity and academic achievement in gifted students. *Journal of Sport and Health Research*, 15(1), 177-196. <https://doi.org/10.1080/13598139.2021.1978404>

Jacho, J. A. (2023). La actividad física y la inteligencia emocional en adolescentes. *MENTOR Revista De investigación Educativa Y Deportiva*, 2(6), 1177-1198. <https://doi.org/10.56200/mried.v2i6.6333>

Lamonedá, J. & Huertas-Delgado, F. J. (2019). Necesidades psicológicas básicas, organización deportiva y niveles de actividad física en escolares. *Revista de Psicología del Deporte*, 28(1), 115-124. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6805894>

Leão-Pereira, A. F., & Lorente-Catalán, E. (2024). Un estudio mixto sobre la satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas básicas del alumnado de Educación Física en un centro innovador. *Retos*, 59, 64-74. <https://doi.org/10.47197/retos.v59.104115>

Luque, A., Gálvez, A., Gómez, L., Escámez, J. C., Tárraga, L. & Tárraga, P. J. (2021). ¿Mejora la Actividad Física el rendimiento académico en escolares? Una revisión bibliográfica. *JONNPR. Journal of Negative & No Positive Results*, 6(1), 84-103. <https://doi.org/10.19230/jonnpr.3277>

Maher, J. P., Hevel, D. J., Reifsteck, E. J., & Drollette, E. S. (2021). Physical activity is positively associated with college students' positive affect regardless of stressful life events during the COVID-19 pandemic. *Psychology of Sport and Exercise*, 52, 101826. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101826>

Malm, C., Jakobsson, J., & Isaksson, A. (2019). Physical activity and sports-real health benefits: a review with insight into the public health of Sweden. *Sports*, 7(5), 127. <https://doi.org/10.3390/sports7050127>

Martínez, R., Granero-Gallegos, A. & Gómez-López, M. (2020). La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en las clases de Educación Física y su relación con la satisfacción con la vida en los adolescentes. *Revista Complutense de Educación*, 31(1), 45-54. <http://dx.doi.org/10.5209/rced.61750>

Mendoza-Castejón, D., & Clemente-Suárez, V. J. (2020). Autonomic profile, physical activity, body mass index and academic performance of school students. *Sustainability*, 12(17), 6718. <https://doi.org/10.3390/su12176718>

2025 (abril), Retos, 65, 721-735 ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041
<https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index734>

Morales-Rodríguez, F. M. (2017). Relaciones entre afrontamiento del estrés cotidiano, autoconcepto, ha-bilidades sociales e inteligencia emocional. *European Journal of Education and Psychology*, 10(2), 41-48. <https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2017.04.001>

Mori, C., Cooke, J. E., Temple, J. R., Ly, A., Lu, Y., Anderson, N., Rash, C., & Madigan, S. (2020). The prevalence of sexting behaviors among emerging adults: A meta-analysis. *Archives of Sexual Behavior*, 49, 1103-1119. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01656-4>

Organización Mundial de la Salud. (2021). Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/349729>. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Portela-Pino, I., Domínguez-Alonso, J., Alvariñas-Villaverde, M., & Chinchilla-Mira, J. J. (2022). Influence of personal, academic, social, and level of physical activity variables on emotional intelligence. *Children*, 9(2), 286. <https://doi.org/10.3390/children9020286>

Reeve, J., & Cheon, S. H. (2021). Autonomy-supportive teaching: Its malleability, benefits, and potential to improve educational practice. *Educational Psychologist*, 56(1), 54-77. <https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1862657>

Reggiani, C. F. (2013). Necesidades psicológicas básicas, enfoques de aprendizaje y atribución de la motivación al logro en estudiantes universitarios. Estudio exploratorio. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 6(11), 1-12. <https://doi.org/10.55777/rea.v6i11.977>

Rodríguez-González, P., Cecchini, J., Méndez-Giménez, A., & Sánchez-Martínez, B. (2021). Motivación intrínseca, inteligencia emocional y autorregulación del aprendizaje: un análisis multinivel. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 21(82), 235-252. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2021.82.003>

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2022). Self-determination theory. In *Encyclopedia of quality of life and well-being research* (pp. 1-7). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_2630-2

Sewell, K. R., Erickson, K. I., Rainey-Smith, S. R., Peiffer, J. J., Sohrabi, H. R., & Brown, B. M. (2021). Relationships between physical activity, sleep and cognitive function: A narrative review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 130, 369-378. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.09.003>

Shavelson, J., Hubner, J.J., & Stanton, G.C. (1976). Self-concept: validation of construct interpretations. *Review of Educational Research*, 46(3), 407-442. <https://doi.org/10.3102/00346543046003407>

Sheldon, K. M. & Hilpert, J. C. (2012). The balanced measure of psychological needs (BMPN) scale: An alternative domain general measure of need satisfaction. *Motivation and Emotion*, 36(4), 439-451. <https://doi.org/10.1007/s11031-012-9279-4>

Simonsmeier, B. A., Peiffer, H., Flaig, M., & Schneider, M. (2020). Peer feedback improves students' academic self-concept in higher education. *Research in Higher Education*, 61, 706-724. <https://doi.org/10.1007/s11162-020-09591-y>

Thomsen, J. P. (2022). The social class gap in bachelor's and master's completion: university drop out in times of educational expansion. *Higher Education*, 83(5), 1021-1038. <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00726-3>

Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. *Motivation and Emotion*, 44, 1-31. <https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1>

Vega-Díaz, M., De Labra, C. & González-García, H. (2023). Perfiles de autoconcepto físico percibidos: in-tención de ser físicamente activo y regulación emocional. *Psicología Conductual*, 31(1), 179-196. <https://doi.org/10.51668/bp.8323111s>

White, R. L., Bennie, A., Vasconcellos, D., Cinelli, R., Hilland, T., Owen, K. B., & Lonsdale, C. (2021). Self-determination theory in physical education: A systematic review of qualitative studies. *Teaching and Teacher Education*, 99, 103247. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103247>